

Eğitim Yönetimi Kademesinde Farklılıkların Yönetimi ve Karşılaşılan Zorluklar

Diversity Management and Challenges in Educational Administration

Abdullah GÜMÜŞ¹ Neriman GÜMÜŞ² Tayfun ÇAKIROĞLU³ Merve ÇAKIROĞLU⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-6303-480X, Şanlıurfa, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-5163-5292, Şanlıurfa, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-8924-3987, Şanlıurfa, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-7492-6133, Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

Eğitim örgütlerinde yöneticilerin farklılıkları yönetebilme yeterliliklerine sahip olmaları için iletişim, psikoloji, uygulama ve politikalar geliştirme, liderlik, demokratiklik alanlarında bilgi ve becerileri sahibi olmalarını gerektirmektedir. Bu alanlarda yeterliliğe sahip olduğunda yöneticilerin okulları da etkin olma yolunda ilerlemiş olacaktır. Nitekim farklılık yönetiminin öğretmenler üzerinde olduğu kadar eğitim örgütleri üzerinde de sosyal, ekonomik ve politik yarar sağlığı belirtilmektedir. Bu çalışma ile birlikte eğitim yönetimi kademesinde farklılıkların yönetimi ve karşılaşılan zorluklar ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında doküman analizi yöntemine başvurulmuş bu kapsamda konu ile alakalı meydana getirilen çalışmalarda ulaşılan veriler eşliğinde çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Farklılık, Farklılıkların Yönetimi

ABSTRACT

In order for administrators to have the competence to manage differences in educational organizations, they need to have knowledge and skills in the fields of communication, psychology, implementation and policy development, leadership, and democracy. When proficiency is achieved in these areas, the schools of the administrators will also be on the way to being effective. As a matter of fact, it is stated that the social, economic and political benefit health of diversity management is on teachers as well as educational organizations. In this study, the management of differences and the difficulties encountered at the level of educational administration are discussed. Within the scope of the study, the document analysis method was applied, and in this context, the study was completed with the data obtained in the studies related to the subject.

Keywords: Diversity, Diversity Management

GİRİŞ

Her birey cinsiyet, yaş, inanç, etnik köken, statü, kıdem, zekâ, kültür, fiziki görünüm gibi birçok farklı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. İnsan popülasyonunun artmasına oranla bireysel farklılıklar zamanla artmakta ve etkileşim neticesinde her alana yansımaktadır. Global bir köy haline gelen dünyada temelde insan faktörü ile etkileşim büyük bir hızla artmakta olduğu için yaşanan gelişim ve değişimlerin tamamından örgütler de etkilenmektedir (Yeşil, 2018). Bu etkileşim neticesinde örgüt çalışanlarının aynılaşacağı gibi farklılaşmalar da meydana gelmektedir.

Herhangi bir topluluk veya örgüt içerisindeki bireyleri diğerlerinden başka kılan cinsiyet, ırk, kimlik, etnik köken, deneyim, fiziksel yeterlilik, siyasal görüş ve ekonomik durum, eğitim durumu, aile durumu gibi unsurların toplamı farklılık kapsamında değerlendirilmektedir (Foxman ve Easterling, 1999). Buradan hareketle, toplum içinde yaşayan her bireyin fiziksel özelliklerinin birbirlerinden farklı olduğu gibi kişilik ve kültürel özelliklerinin de farklılaştığı açık bir gerçektir. Bu tip farklılıkların örgüt yaşamına yansması ise olağan ve normal bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğal işleyişe karşın, toplumsal değer ve inançlar başta olmak üzere sosyal düzeni ve bireylerin uyumunu sağlamayı ve devam ettirmeyi amaçlayan hukuki kurallar gibi örgüt çalışanlarının tek tip bireyler haline gelmesini bekleyen yöneticiler de farklılıkları olumsuz bir durum ve bir tehdit unsuru olarak algılamışlardır. Bu

Citation: Gümüş, A., Gümüş, N., Çakıroğlu, T. & Çakıroğlu, M. (2025). "Eğitim Yönetimi Kademesinde Farklılıkların Yönetimi ve Karşılaşılan Zorluklar", International QMX Journal, 4(1), 48-59. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

sebeple bireysel farklılıkların geri planda kalması ve hatta yok olması için büyük uğraşlar verilmiştir. Küreselleşme ile tüm dünyada her alanda yaşanan değişimler, yasal düzenlemeler, teknolojik ilerlemeler, işgücünün değişime uğraması gibi birçok faktör farklılıkların bir değer olduğu bilincine varılmasını ve farklılıkların yönetilmesi gereken önemli bir durum olarak görülmesini zorunlu hale getirmiştir (Okat, 2010). Bu yeni yönetim anlayışıyla örgütlerde farklılıklara sahip her bireyin çeşitliliğinden fayda sağlayarak örgüt hedeflerine birlikte ulaşmaya çalışmak örgüt ve örgüt çalışanları için sağlıklı sonuçlar verecektir. Nitekim Aksu (2008), eski yönetsel anlayışlarda farklılıkların birer çatışma unsuru olarak görülürken yeni yönetim uygulamalarında örgütsel verimin artmasını sağlayan bir öğe olarak ortaya çıktığını belirtmektedir.

Gelecek nesli yetiştiren eğitim örgütlerinde de farklılıklar çözülmesi gereken bir problem değil, birer zenginlik olarak görülmesi ve gelecek kuşaklara da bu değer aktarılması gerekmektedir. Okullarda farklılıklara önem verilmesi ve bu bilinçle hareket edilmesi, öğrencilere de yansıtacak ve farklılıkların ilerleyen zamanlarda toplumda kabul görmesini sağlayacaktır. Nitekim İnce, Gül, Candan ve Çakıcı (2015) farklılıkların birer zenginlik olduğu bilinciyle yetişen genç nesillerin farklılıklara önem veren, saygıyla yaklaşan toplumları oluşturacaklarını vurgulamışlardır. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının hedeflerine ulaşmasında büyük bir paya sahip olan öğretmenlerin okullarında farklılıkların yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Gelecek nesilleri yetiştiren eğitim örgütlerinde farklılıklar iyi yönetildiğinde çalışanlar arasında huzur ve refah ortamı sağlanmış olacağı açık bir gerçektir. Güven ortamında mesleklerini icra eden öğretmenlerin aynı oranda iş verimleri ve tatminleri artarak okul başarısı yükselecektir. Her geçen zaman farklılıkların arttığı bu çağda gelecek nesillerin de farklılıkları ayırt etmeden, hoşgörü ile geleceği yönlendirebilme becerisi edinmelerinde ve başarılı olmalarında farklılıkların iyi yönetilebildiği eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin payının büyük olduğu yadsınamaz. Eğitim örgütlerinde farklılıkları birer zenginlik olarak benimseyen yönetici ve öğretmenler, bu algıyı öğrencilere de aktararak farklılıkların aslında doğal bir durum olduğu bilincinin gelişmesine katkıda bulunacaklardır. Tersine olarak eğitim örgütlerinde farklılıklar iyi yönetilmediğinde okul kültürü ve başarısı zarar görebilir olumsuz bir okul iklimi oluşacaktır. Eşit koşullarda çalışmayan eğitim çalışanları sonunda huzursuz ve mutsuz kitleler haline dönüşmesi kaçınılmazdır.

Bu çalışmanın amacı, eğitim yönetimi kademesinde farklılıkların yönetimi ve karşılaşılan zorlukların ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında eğitim ve öğretime dair kavramsal tanımlara değinilerek farklılıklar ve farklılıkların yönetimi ile eğitim yönetimi kademesinde karşılaşılan zorluklara dair bulguların ele alınması ve netice olarak elde edilen veriler ışığında farklılıkların yönetimine dair sonuçlar ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Bu çalışma, eğitim kademesinde yönetimin farklılıkları ve karşılaşılan sorunları ortaya koymaktadır. Konu ile alakalı araştırmalar incelendiğinde farklılıkların yönetimi açısından yaşanan süreç ve sorunların yöneticiler ve öğretmenlerin bakış açılarından yola çıkarak değerlendirildiği görülmektedir. Ancak bu süreçlerin nasıl işlendiği konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca eğitim kademesinde yöntem farklılıklarını bütüncül bir bakış açısına sahip olarak değerlendiren çalışma sayısının son derece az olduğu görülmektedir. Çalışmanın yönetim kademelerinde hizmet içi eğitimlerin sunulmasının gerekliliği, farklılıkların yönetimi konusunda yeni çalışmaların yapılması ve yönetim kademesinin farklı beceri ve yetenekler kazanması gibi alanlara katkı sunması umulmaktadır. Ayrıca bu çalışma, eğitim kademesi yönetim farklılıklarını ve karşı karşıya kalınan sorunları bütüncül olarak ele alması bakımından öneme sahiptir. Çalışmada elde edilen bulgular açısından çalışmanın araştırma konusu ile ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra çalışmanın sonraki dönemde yapılacak araştırmalara da kaynak oluşturması arzu edilmektedir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Eğitim Kavramı

İnsan, tarih boyunca çevresiyle sürekli bir etkileşim içinde olmuştur. Hayatta kalabilmek ve yaşamını sürdürebilmek için çeşitli bilgi, beceri, tutum ve değerler edinmiş, bunları toplumsal yaşamın diğer bireylerine aktarmıştır. Bu etkileşim sayesinde, en ilkel toplumlar bile aileleri aracılığıyla çevreden birçok bilgi öğrenmişlerdir. Dolayısıyla, öğrenmenin gerçekleşebileceği her ortamda eğitimden söz etmek mümkündür (Gürkan, 2006).

Eğitim, bireyin doğumuyla başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreçte bireye çeşitli bilgi, beceri, değer ve tutumlar kazandırılır. Bu kazanımlar, bireyde gözlemlenebilir davranış değişiklikleri oluşturur. Örneğin, bir çocuk markette alışveriş yaparken, başlangıçta para üzerini kontrol etmeden cebine koyabilir. Ancak, temel aritmetik işlemleri öğrendikten sonra, kendisine verilen para üzerini kontrol ederek doğru olup olmadığını anlayacak bir seviyeye ulaşır. Bu örnek, bireyin yaşantıları yoluyla davranış değişikliklerinin oluştuğunu açıkça göstermektedir (Erden, 1998).

Eğitim, bireyin kendi yaşantılarıyla ve bilinçli bir şekilde, istenen yönde davranış değişiklikleri kazanması süreci olarak tanımlanabilir (Ertürk, 1994). Richard Peters ise eğitimi, etik değerler doğrultusunda, kasıtlı bir şekilde değerli bilgilerin aktarılması süreci olarak ifade etmiştir (Metheson, 2014).

İnsanlığın doğuşundan itibaren, yetişkin neslin kazandıkları bilginin, kültürün yeni nesillere aktarılmasının büyük önem kazanmasıyla beraber sürekli rekabet içinde olan toplumlarda, duruma uyum sağlamak, değişen ve gelişen şartlara insanları hazırlamanın aracı olarak görülen eğitim kavramının ortaya çıkması sağlanmıştır (Şimşek, vd., 2012). Eğitim, yaşamın kendisi olmakla beraber öğretmenin yol gösterici, öğrencinin etkin olduğu süreci ifade etmektedir (Sönmez, 2014). Eğitim, toplumda geleneksel standartları, değişmezlikleri değil, değişen hayatı ve durumları öğreten bir süreç iken, eğitilmiş kişi hayata yön veren ve onun gelişimini sağlayan kişi olarak belirtilmektedir (Kop, 2004). Bireyin, toplum içinde karşılaştığı, yaşadığı deneyimler sonucu bilinçli ya da bilinçsiz elde edilen öğrenmeler bu süreçle kazanılır (Fidan, 2012). Bu yönüyle eğitim, bireyin toplumun değerleriyle, kültürüyle bütünleştiği bir süreci kapsamaktadır (Güven, 2014). Toplumsal, ekonomik, kültürel, bireylerin gelişimi gibi amaçları bulunan eğitimin; toplumun devamlılığını ve gelişmesini sağlayarak, toplumun kültürel mirasını aktarmak, kişisel ilgi ve istekleri doğrultusunda, değerlerine saygılı, ekonomik güce sahip bireyler yetiştirmek en önemli amaçları arasındadır (Ereli, 2001).

Eğitim sistemlerinin dayandığı bir eğitim felsefesi vardır ve toplumdaki bireyler ile toplum modeli bu felsefeye göre biçimlendirilir (Şişman, 2007). İlerlemecilik felsefesine dayanan Türk eğitim sisteminde, eğitim programları da bu felsefeye uygun olarak öğrencinin aktif olduğu, yaparak yaşayarak öğrendiği, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimine yardımcı olacak şekilde düzenlenmektedir (Çobanoğlu ve Cirit Gül, 2017). Bu eğitim felsefesine göre, öğrenme, öğrencinin sorumluluğunda olup, öğrencilerin tercihleri ile şekillenmektedir (Arı, 2018). Toplamların gelişmesinde önemli bir faktör olan eğitimin bireylere ulaşmasında etkili olan eğitim programının: İzlenen yol ya da öğrencilerin yaşantılarını düzenleme gibi tanımları mevcuttur (Demirel, 2012). Eğitim programları, dinamik bir yapıda olup, okul ve sınıf içi ile sınırlı olmayan, ders dışında da devam eden, eğitimin genel amaçları doğrultusunda da öğretim etkinlikleri de içeren ve sonunda değerlendirmenin yapıldığı bir süreci kapsamaktadır (Karademir, 2013)

Eğitim sözcüğünün İngilizce karşılığı olan education, Latince kökenli bir sözcüktür. Kökünde “educare” ve “educere” sözcükleri yer alır. “Educare” sözcüğü öğreneni özel bir kabiliyetle donatmak için talim ettirmek anlamına gelirken, “educere” sözcüğüne göre ise eğitim, öğrenenin, keşfetmenin yanında kendini de tanıyabilmesini sağlayan, fikirlerinin takip edilerek, becerilerinin gelişmesinde katkıda bulunan bir eylem olarak tanımlanır (Billington, 1997).

Eğitim, birçok düşünür, eğitim bilimci ya da sosyal bilimci tarafından tanımlanmıştır. Örneğin Tolstoy’a (2008’den akt: Karaman vd., 2019: 18) göre eğitim, “bir insanın karşısındakini kendi gibi kılma eğilimidir”. Holt (2008’den akt: Karaman vd., 2019: 18) eğitim için, “bazı insanların bilmesi gereken şeylerin öğretilmesi, kişileri belli bir kalıba sokmayı amaçlayan bir sistem” demiştir. Althusser, eğitimin ideolojik yönüne vurgu yapmıştır: “Toplumun yeniden üretimini mümkün kılan ideolojik devlet aygıtı” (2003’ten akt: Karaman vd., 2019: 18) Akyüz ise eğitimi, bireyin zihinsel, duygusal, toplumsal kabiliyetlerinin toplumdaki davranışlarının istenilen hedefler doğrultusunda yeni bilgi ve davranış yetileri kazandırma çalışmaları olarak tanımlamaktadır (Akyüz, 2014’ten akt. Karaman, vd., 2019: 18).

21. yüzyılda meydana gelen hızlı gelişim ve ilerlemelere bağlı olarak ülkenin siyasi politikaları ve tüm sistemlerin amaçları değiştiği gibi eğitim kurumlarının da amaçları değişmektedir. Bu nedenle eğitimin amacı, çağın gerektirdiği teknoloji, bilim, sanat ve toplumsal gelişmelere bağlı olarak bilimsel, teknolojik ve sosyal değişimlere uyum sağlayabilecek, bilimsel, bedensel, duyuşsal ve sosyal yönlerden gelişmiş bireyler yetiştirmektir (Aybek ve Arslan, 2015). Bu amaçlara dönük olarak yapılandırılmış olan

eğitim sistemleri, çeşitli düzeylerdeki okullardan oluşmaktadır. Bu okullar okulöncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim kademeleri olarak adlandırılmaktadır, Okul Öncesi eğitimin 2013 yılından itibaren zorunlu olmaktan çıkarılmıştır ancak zorunlu olmaması okul öncesi eğitimi önemsiz yapmamaktadır. Literatür incelendiğinde okul öncesi eğitimin öğrencilerin daha sonraki yaşamlarında hem gündelik hayat hem de akademik anlamda bu dönem aldıkları eğitimin artılarını saptayan birçok çalışma mevcuttur.

Öğrenme Kavramı

İnsan dışındaki canlılar, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan temel içgüdüsel donanımlarla dünyaya gelirler. Ancak insan, hayatta kalabilmek için bir koruyucunun desteğine ihtiyaç duyar ve bu bağımlılık süreci diğer canlılara kıyasla çok daha uzundur. Bu süreçte insan, çevresine uyum sağlayabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına öğrenme kapasitesini kullanır. Bu durum, öğrenmenin insan yaşamındaki hayati önemini açıkça ortaya koyar.

Tarih boyunca, öğrenme kavramı günlük hayatta sıkça kullanılan bir olgu olmuş ve bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Beynin yapısının tam olarak anlaşılammış olması nedeniyle, günümüzde bile öğrenmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği konusunda farklı bakış açıları bulunmaktadır.

Özden (1999: 21), öğrenmeyi insanın yaşamı boyunca devam eden dinamik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Çünkü birey, yaşamını sürdürebilmek için çevresine uyum sağlamak zorundadır ve bu uyum, öğrenme süreci sayesinde mümkün olur. Öğrenme, bireyin farklı ve sürekli değişen çevre koşullarında ihtiyaçlarını karşılayabilmesine olanak tanır (Senemoğlu, 2009: 87).

Öğrenme, genellikle "yaşantılar sonucunda kazanılan ve kalıcı izler bırakan davranış değişiklikleri" olarak tanımlanır (Erden ve Akman, 1997: 119). Benzer bir tanımda Ertürk (1998: 78), öğrenmeyi "yaşantıların bir ürünü olarak ortaya çıkan ve görece kalıcı davranış değişimi" olarak ifade etmiştir. Öğrenme kavramı, aynı zamanda öğretim sürecinin temellerini oluşturur ve bu nedenle eğitim alanında temel bir yere sahiptir.

Öğretim

Öğretim ve öğrenme arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, öğrenme olmadan öğretimden söz edilemez. Bu nedenle, öğretim ve öğrenme aynı sürecin farklı yönlerini ifade eder gibi düşünülebilir. Ancak, öğrenme terimi sürece öğrencinin perspektifinden bakmayı ifade ederken, öğretim veya öğretme terimi bu süreci öğretmen ya da öğretimi sağlayan kurum açısından ele alır. İstendik bir şekilde gerçekleştirilen her öğrenme ve öğretim faaliyeti, bireyin ihtiyaçlarını karşılamayı, belirlenen hedeflere ulaşmasını ve nihayetinde daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamayı amaçlar. Bu doğrultuda, öğrenme ve öğretim süreçlerinde birey odakta olmalı; onun ilgi alanları, gereksinimleri, beklentileri ve hem fiziksel hem de psikolojik durumları dikkate alınmalıdır.

Her ne kadar öğretim ve öğretme terimleri ilk bakışta birbirine benzer ve bazen eş anlamlı olarak kullanılabilir de, aslında bu kavramlar arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Öğretme, öğrenme ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi anlamına gelir ve bu süreç kısa ya da uzun vadeli olabilir. Buna karşın öğretim, öğrenme ve öğretme süreçlerini kapsayan daha geniş bir olgudur. Öğretim, genellikle uzun bir süreçtir ve belirli ilkelere dayalı olarak planlanır ve uygulanır.

Farklılık Kavramı

Loden ve Rosener'e (1991: 2) göre nesnel anlamda farklılık; "bizleri farklı kılan insan özelliklerinin dışında, insani fiziksel ve kültürel farklılıkların engin ve eklektik dizisidir" şeklinde tanımlanmıştır. Thomas (2005: xi) farklılığı, herhangi bir karışımda var olan farklılıklar ve benzerlikler şeklinde ifade etmiştir. Bu kavram aynı zamanda benzerlikleri de içermektedir. Farklılık, ırk, cinsiyet konuları ve işgücü ile sınırlı olmamakla birlikte kalite kararları, kurum, topluluk veya toplumun ve içindeki bireylerin daha büyük bir işletmenin hedefleriyle uyumlu kararlardır

Hubbard'a (2004: 27) göre ise farklılık; "örgütsel amaçların izlenmesi için uygulanan benzerlikler ve farklılıklar ile ayırt edilen kolektif bir birleşme" olarak tanımlanmıştır. Jackson, Joshi ve Erhardt (2003) farklılık kavramını, kişisel özelliklerin bir çalışma birimindeki birbirine bağımlı üyeler arasındaki dağılımına atıfta bulunmak için kullanmışlardır. Larkey (1996) farklılığı, grup üyeleri içinde, diğer

gruplara karşı olan kimlik farklılıkları ve kültürel gruplardaki potansiyeldavranışsal farklılıklar ile sonuçlanan farklılıklar olarak tanımlamaktadır (Roberson, 2006: 214).

McGrath, Berdahl ve Arrow (1995: 22) farklılık kavramını, en çok demografik farklılıklara atıfta bulunmak için kullanmışlardır. Bir gruptaki ırksal farklılık etkileri, zaman zaman üyeler arasındaki cinsiyet, yaş, din ve görev süresi gibi farklılık etkiler ile aynı kabul edilerek, birbirlerinin yerine kullanılmıştır.

Cox (1993) farklılıkların tanımını, sosyal sistem içerisinde, kültür açısından öneme sahip farklı gruplardaki insanların temsili olarak yapmıştır. Farklılığın en geniş tanımlarından birini yapan Thomas (1991), farklılığın herkes için geçerliliğe sahip olduğunu belirtmiş ve farklılık tanımını yaş, kişisel ve kurumsal geçmiş, eğitim, kişilik, yaşam tarzı, cinsel tercihler, coğrafi kökeni, görev süresi, yönetimde olma veya yönetim dışı bırakmayı da içerecek bir şekilde genişletmiştir (Weaver vd., 2003: 238- 239).

1980'lerde "farklılık" kavramı tipik olarak işgücündeki insanlar arasında cinsiyet, ırk, yaş ve engellilik gibi görünür özellikler üzerindeki demografik farklılıkları ifade etmekteydi. 1980'lerden bu yana ise farklılık kavramı kapsam olarak sürekli gelişme göstermeye devam etmektedir (Hays-Thomas ve Bendick, 2013: 4-6).

Farklılık kavramını, dar ve geniş anlamda olmak üzere gruplandırabiliriz. Dar anlamda olan farklılık tanımları, Eşit İstihdam Fırsatı (EEO) yasasını yansıtmaya eğilimlidir; farklılığı ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, ulusal köken ve din olarak tanımlamaktadırlar (Carnavale ve Stone, 1995; Wheeler, 1995). Geniş tanımlar ayrıca cinsel/ duygusal yönelim, değerler, eğitim, dil, kişilik özellikleri, fiziksel görünüm, medeni durum, yaşam tarzı, inançlar, ekonomik durum ve görev süresi gibi temel özellikleri de içerebilmektedir (Carr, 1993; Coudron, 1992; Thomas, 1992; Triandis, 1994).

Barutçugil (2004: 227) farklılık kavramını, insanların bireysel niteliklerini, çalışma tarzlarını, fiziksel niteliklerini, cinsiyet, milliyet, din, eğitim ve tecrübeler dahil birçok niteliği kapsayacak şekilde tanımlamıştır. Farklılıklar çoğunlukla bireysel alanlarda görülsede çeşitli ihtiyaçları karşılama amacı ile kurulan örgütlerde de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle farklılıkların sadece bireysel alanlarda değil, yönetim ve organizasyon yönünden de araştırılması gerekmektedir (Begeç, 2004; akt: Okat, 2010: 10).

Farklılık kavramı, temel ve ikincil farklılıklar olmak üzere de iki grupta incelenebilmektedir. Temel farklılıklar; bireyin görüşlerine ve insanlarla olan ilişkilerine yön veren esas öğelerdir. Cinsiyet, ırk, etnik köken ve yaş gibi doğuştan kazanılan özellikler temel farklılıklara örnek olarak gösterilebilir. İkincil farklılıklar ise, bireyin deneyimleri sonucunda kazandığı niteliklerdir. Medeni hal, eğitim, iş tecrübeleri ikincil farklılıklar grubunun içerisinde yer almaktadır (Ünalp, 2007: 65).

Farklılıkların Yönetimi

Farklılıkların yönetimi konusu ABD'de "diversity", "diversity management", "workforce diversity management" başlıklarıyla incelenmektedir. Farklılıkların yönetimi kavramı, işletmelerde farklı işgücü potansiyelini açığa çıkaran, mevcut potansiyele önem vererek işletme performansını artıran ve işletmelere rekabet güdüsünü benimseten bir yönetim felsefesi olarak tanımlanmaktadır (Thomas, 1990, s. 112). Farklılık yönetimi yönetsel bir süreçtir. Bu süreçte örgüt çalışanlarının kişisel benzerlik ve farklılıklarına örgüt içerisinde hoşgörü ile yaklaşılıp bu durumdan örgüt yararına avantaj elde etmek temel alınmaktadır.

Örgütlerde bireysel farklılıklardan doğan bazı sorunlar meydana gelebilmektedir. Güvensizlik, anlaşmazlık, yanlış anlama ve yorumlama, önyargılı yaklaşım, çatışma gibi iletişimsel sorunlar oluşabildiği gibi stres, verimsizlik, dayanışma ortamı yoksunluğu, iletişimsizlik gibi grupsal sorunlar oluşabilmektedir. Bu doğrultuda, lider olarak sorun çözememe, karar almada güçlük, koordine olamama gibi yönetsel eksiklikler de farklılıklardan kaynaklanan örgütsel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel benzerlik ve farklılıklar iletişimsel temelde stratejik davranılarak, bilinçli ve etkin şekilde geliştirildiğinde ise örgüt geleceği için önemli faydalar sağlayacak yönetsel bir süreç olarak değerlendirilmektedir (Keil vd., 2007). Günümüzde örgüt içindeki benzer yaklaşım tarzı ve benzer düşünce yapısındaki bireyler yerine farklı kültürlerde farklı düşünce yapısında olan bireylerin bir arada çalışması fikri daha fazla benimsenmektedir.

Farklılıkların yönetimi örgüt çalışanlarının cinsiyet, yaş, kültürel özellikler, siyasi görüş, etnik köken gibi birçok farklılığını ayırt etmeden sahip oldukları potansiyeli açığa çıkarmayı ve örgüt amaçları uğruna değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple farklılıkların yönetimi anlayışı, işgörenlerin bütün farklılıklarını yönetebilecek şekilde oluşturulmalıdır (Balay ve Sağlam, 2004). Farklılıkların nasıl yönetilebileceğine dair bilgi birikimi ve deneyimli olan örgütlerde teknolojik değişimler etkin biçimde yönetilirken rakip örgütlere karşı avantajlı konumda olunacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda farklı görüşlerden doğan fikirsiz zenginlik oluşacağı gibi çalışan motivasyonu ve işe bağlılık artacaktır

Farklılıkların yönetimi modelinde yaş, cinsiyet, kültür, etnik köken, yaşam tarzı, eğitim düzeyi, fiziksel görünüm, siyasi görüş, hayata bakış açısı, iş tecrübesi, cinsel eğilim gibi farklılık yaratabilecek pek çok unsurun grup, toplum ya da örgütlerde herhangi bir negatif ayrımcılığa meydan vermemesi düşüncesi ile hareket edilmektedir. Farklılıkların yönetimi sürecinde, çalışanlar arası fikir alışverişinin sağlıklı bir hale gelmesi ile örgüt çalışanlarının memnuniyeti sağlanarak çatışma ortamının önüne geçilmektedir ve dolayısıyla çalışanların birbirleriyle olan iletişimi artmaktadır (Sürgevil, 2008, s. 113).

Farklılıkları yönetmek çalışanlar ve işletmeler için olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Cox ve Blake, 1991). Farklılıkları iyi bir şekilde yönetmenin örgüt için avantajlı bir durum olduğu açık bir gerçektir. Farklılıkların yönetilmesiyle tüm işgörenlerin yeteneklerini örgütsel amaçlara katkıda bulunacak biçimde en üst düzeyde tutması, yaş, cinsiyet, ırk, milliyet gibi bilgiler ayırt edilmeksizin gerçek potansiyellerine ulaşmaları hedeflenmektedir (Cox, 1994). Çetin ve Bostancı'ya (2011) göre, farklılıkların yönetilebildiği örgütlerde yıkıcı olmak yerine çalışanların yaratıcılık gücü ve takım ruhu güçlenerek örgüt canlılığı ve verimi artmaktadır. Böyle örgütlerde farklı fikirler, yaklaşımlar ve alternatifler ortaya çıkarken örgüt açısından yaratıcılık ve deneyim artmakta, farklı bakış açıları gelişerek sorunları çözme adına daha büyük adımlar atılmış olmaktadır. Farklılıkların yönetilemediği örgüt çalışanlarında örgüte yönelik güven ve itibar kaybı oluşmaktadır (Kandemir, 2006; Memduhoğlu, 2007). Farklılıklar etkin biçimde yönetilmediğinde, örgütte iş gücü kaybı, verimliliğin azalması, duygusal gerginlikler baş gösterebilmektedir. Bu bağlamda, örgütlerde farklılığa dair tüm unsurların etkin bir biçimde yönetilmesi örgüt sağlığı açısından önemli görülmektedir.

Tarihsel Süreçte Farklılıkların Yönetimi

Farklılık ve farklılıkların yönetimine ilişkin alan yazınındaki çalışmalar incelendiğinde, ABD'de 1960'lı yıllarda ayrımcılık karşıtı hareketler ortaya çıkmıştır. Bu hareketliliğin sonucunda oluşan politik ve felsefi tartışmalar farklılıklar ve farklılıkların yönetimi bakışının temelini oluşturmuştur (Sürgevil ve Budak, 2008). ABD'de ilk kez 1960'lı yıllarda farklılığa sahip bireylerin, işyerleri bünyesinde çalışmalarını destekleyici adımlar atılmıştır. 1963 yılında John F. Kennedy tarafında hazırlanan, ancak suikasta uğraması sonucunda imzalamadığı negatif ayrımcılık karşıtı yasa teklifini 1964 yılında sonraki ABD başkanı olan Lyndon Johnson imzalamıştır. 1964 Medeni Haklar Yasası ile ırkçı ayrımcılık yasa dışı edilmiştir. Bu adımdan sonraki yıllarda çoğu ülkede gelişmeler yaşanarak farklılıkların yönetimi kavramı gündem oluşturmaya devam etmiş ve giderek önem kazanmıştır

1983'te R. Roosevelt Thomas Jr., American Institute for Management Diversity'i (Amerikan Farklılıkların Yönetimi Enstitüsü) kurmuştur (Fettahlıoğlu ve İnce, 2013, s. 78) ve farklılıkların yönetimi kavramı onun tarafından literatüre kazandırılmıştır. Bu sebeple de ABD, farklılıkların yönetimi kavramının ortaya çıktığı yer olarak kabul edilmektedir. Thomas'ın bakış açısıyla farklılıkların yönetimi, bireylerdeki farklılıkların açığa çıkması için uygun ortamı sağlayarak, sahip olunan yeteneklerin dışa vurumu için çaba göstermektir (Sürgevil, 2010, s. 88).

İşletme örgütlerindeki demografik değişimler neticesinde iş piyasasındaki ihtiyacı karşılamak için iş ortamında farklılıklara sahip bireylerin yönetilmesine gerek duyulmuştur. Bu sebeple Johnston ve Packer 1987 yılında İşgücü 2000 (Workforce 2000): Yirmi birinci yüzyılda iş ve işçiler araştırması yapılmıştır. Bu araştırma neticesinde ileri teknolojinin fazlaca kullanılacağı, enflasyonun azalacağı, üretim, hizmet ve işgücünde rekabetin artacağı, ürün ve hizmette yeniliğin artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak, üretimin imalattan hizmete yöneleceği, çalışan nüfusun gitgide artarak kadın, göçmen ve engelli bireylerin işletmelerde üretim ve hizmete kazandırılacağı, dünya ekonomisinin bütünleşerek işletmelerde farklılıkların yönetilebilirliğinin mümkün kılınacağı araştırma sonuçlarına yansımıştır (Johnston ve Packer, 1987)

Yirminci yüzyılın sonlarında farklılık kavramı, medyada, dergi ve kitaplarda, bilimsel çalışmalarda sıklıkla anılır olmuştur. 1991 yılında ABD’de yapılan yıllık ulusal farklılık konferansında (Annual National Diversity Conferences) farklılıklara ilişkin yönetim uygulamalarının geliştirilmesine destek verilerek farklılıkların yönetimi programı oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur (Memduhoğlu, 2008, ss. 10-11).

YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.41). Sosyal bilimlerde nitel araştırma insanlara ait deneyim, algı, motivasyon ve davranışların araştırılmasına yönelik çok çeşitli yaklaşımları kapsar. Nitel araştırma yazılı ya da sözlü olarak kelimelerin toplanması ve analizine dayanan bir yaklaşımdır (Tavallaei ve Talib, 2010). Nitel araştırmalarda temel amaç; dünyanın nasıl işlediği konusunda genel bir anlayış geliştirmek ve araştırılan olguları kendi sosyal temellerinde ve katılımcıların bakış açısıyla algılamaktır (Tavallaei ve Talib, 2010, Toloie – Eshlaghy, 2011).

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman analizi incelenmek istenen konudaki bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan bir yöntemdir. Doküman incelemesi, araştırmaların geçerliliğini arttırmak ya da gözlem ve görüşmenin yapılamadığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Araştırmalar da tek başına kullanılabileceği gibi destekleyici bir yöntem olarak da kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu yöntemin, yapılan çalışmanın amacına uygun kaynaklara ulaşması ve elde edilen veriler sayesinde işe yarar bilgilerin tespit edilmesi konusunda yardım sağladığı bilinmektedir (Çepni, 2007).

BULGULAR

Doküman analizi yapılarak meydana getirilen bu çalışmada elde edilen bulgular, dört tema başlık kullanılarak sunulmuştur. Söz konusu temalar; “yönetici özellikleri”, “yöneticilerin sergilediği yaklaşımlar”, “en çok karşı karşıya kalınan sorunlar” ve “etkili bir yönetim için öneriler” biçiminde sunulmaktadır.

Yönetici özellikleri temasına ait bulgular; Yapılan çalışmalarda, etkili bir eğitim yönetimi için önemli görülen yönetici özellikleri mesleki özellikler, kişisel özellikler ve öğretmene yaklaşım şeklinde kodlanarak sunulmuştur. Eğitim kademesinde görev yapan yöneticilerin kişisel özelliklerine bağlı olarak empati, meslek sevgisi ve sabır ön plana çıkmaktadır. Meslek sevgisine ilişkin öne çıkan durum ise iletişim becerisi ve genel kültür özellikleridir. Bu bağlamda yöneticilerin sabırlı ve genel kültür seviyelerinin yüksek olması örgüt içinde iletişim becerisinin gelişmesine katkı sağlayacak bir etken olarak varsayılmaktadır.

Yöneticilerin sergilediği yaklaşımlar temasına ait bulgular; Yapılan çalışmalarda etkili bir yönetim için yöneticiler tarafından sergilenen davranışlar tepkisel, önlemsel ve gelişimsel yaklaşımlar olarak kodlanmıştır. Eğitim kademesinde görev yapan yöneticilerin önlemsel yaklaşımlar adı altında değer verme, güvenme ve karşılıklı olarak saygı ve sevgi özellikleri odaklandıkları görülmektedir. Gelişimsel yaklaşım adı altında bilginin farklı yöntemler ile sunulmasına vurgu yapılmaktadır. Tepkisel yaklaşım adı altında ise demokratik olma söz konusu olmaktadır. Eğitim kademesinde kurallar oluşturularak bu kuralların uygulanması önem arz etmektedir.

En çok karşı karşıya kalınan sorunlar temasına dair bulgular; Etkili bir yönetim açısından en çok karşılaşılan sorunlar öğrenci ve öğretmen farklılıkları, aile ortamı etkisi ve derse karşı olan tutum olarak görülmektedir. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar yine karşı karşıya kalınan sorunlardan birisi olmaktadır. Farklılıkların yönetimi hususunda verilecek olan hizmet içi eğitim, farklılıkların zenginlik olarak görülmesine olanak sağlayacaktır.

Etkili bir yönetim için öneriler temasına dair bulgular; Bu temaya dair bulgular, öğretmenlerin bilgilendirilmesi, iş birliği yapılması ve yönetici ve öğretmenler arasında uyum olması olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya konulan çalışmalarda örgüt içindeki yöneticiler ile eğitim kurumu çalışanlarının uyum içinde olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

Farklılıkların etkili bir şekilde yönetilebilmesi ve mevcut bir farklılık kültürü oluşturulabilmesi adına eğitim kurumlarındaki değişim sürecine önderlik edecek lider ihtiyacı bulunmaktadır.

Eğitim kademelerindeki farklılık yönetimlerinin üstünde durduğu mühim tartışmaların odağında, gerçekler ve söylemler, politikalar ve algılar ile uygulamalar arasındaki nedensellik ilişkisinin ortaya çıkarılamaması bulunmaktadır.

Farklılık kültürünün yaratılması için gerçek manada kültürel bir gelişime ihtiyaç bulunmaktadır.

Eğitim kademelerindeki farklılıklar ve sorunlarla alakalı olarak yeterli nitel ve nicel araştırmalar yapılmamaktadır.

Farklılık yönetimi kültürünün ve sorunlarının bireyler tarafından hangi oranda benimsendiği ve nasıl algılandığı konusunda derinlemesine anlaşılmalıdır.

SONUÇ VE TARTIŞMA

İnsan, varoluşundan bu yana çevresiyle sürekli bir etkileşim içinde olmuştur. Hayatta kalmak ve yaşamını sürdürebilmek için belirli bilgi, beceri, değer ve tutumları edinmiş, bunları diğer bireylerle paylaşmıştır. Bu etkileşim sürecinde, ilkel toplumların dahi aileler aracılığıyla çevreden birçok şey öğrendiği görülmektedir. Bu nedenle, öğrenmenin gerçekleştiği her ortamda bir eğitim sürecinin varlığından söz etmek mümkündür.

Eğitim, bireyin doğduğu andan itibaren başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreçte bireye çeşitli bilgi, beceri, tutum ve değerler kazandırılır. Bu kazanımlar, bireyin gözle görülür davranış değişiklikleri sergilemesini sağlar. Örneğin, bir çocuk, markette alışveriş yaparken kendisine verilen para üstünü başlangıçta kontrol etmeden cebine koyabilir. Ancak temel aritmetik işlemleri öğrendikten sonra, para üstünü kontrol ederek doğru olup olmadığını anlamaya başlar. Bu durum, bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin, yaşantıları yoluyla ortaya çıktığını açıkça göstermektedir.

Eğitim, bireyin bilinçli bir şekilde ve kendi yaşantıları doğrultusunda davranışlarında istenen yönde değişikliklerin oluşmasını ifade eder. Richard Peters ise eğitimi, değerli bir bilginin etik kurallar çerçevesinde ve kasıtlı olarak aktarılması olarak tanımlamıştır.

Farklılıkların yönetilemediği okullarda çalışanlar, birbirleri ile daha sağlıklı iletişim yolları kurabilirken hem ortama hem de diğer çalışanlara güven duygusu oluşacaktır. Farklılıkların yönetilemediği okullarda olumsuz bir iklim hüküm sürmekte, çalışanlar arası güvensizlik ve örgüt içi yalnızlaşma görülmektedir. Köksalan'a (2019) göre farklılıklar iyi yönetilemediğinde saygınlık kaybı, müşteri kaybı, nitelikli çalışan kaybı gibi sorunlar görülecektir. Nitekim Neck, Smith ve Godwin de (1997) farklılıkların iyi yönetilmediğinde kişilerarası çatışmaların artacağına, iletişim sorunları ortaya çıkacağına, bireylerin karar alma hızında yavaşlamalar ve stres seviyesindeki artışlar meydana geleceğine vurgu yapmışlardır. Dolayısıyla farklılıkların yönetilmesiyle hedeflenen, çalışanlar arası farklılıkları ön yargı oluşturmadan, doğabilecek çatışmaları en aza indirgeyerek çalışanlara ve örgütlere yarar sağlamaktır (Öncer, 2004). Bu hedefleri gerçekleştiren eğitim örgütlerinin iyi bir yönetim stratejisi ile çalışan farklılıklarını avantaja çevirerek çağın hızına ayak uyduracağı düşünülmektedir.

Yapılan bu çalışma kapsamında eğitim yönetimi kademesinde yöneticilerin sahip olması gereken en önemli faktörün sabır ve empati yeteneği olması gerektiği ön plana çıkmaktadır. Bu sayede örgüt içinde bireyler yaptıkları işlerde kendilerine güven duyacak ve başarılı olma güdüsü örgüt içinde hâkim olacaktır. Bunun yanı sıra iletişim becerisinin bulunması da örgüt içinde sağlıklı bir ilişkinin kurulması adına son derece önemlidir. Eğitim yönetimi kademesinde etkili bir yönetim ortaya konulması ve başarının yakalanması farklılıkların dikkate alınması mümkün olmaktadır. Buna bağlı olarak örgüt içinde yöneticilerin öğretmenleri ve diğer çalışanları daha yakından tanıması, farklılıklara karşı olumlu yaklaşım benimsemesi ve farklı bakış açılarına sahip olabilen yöneticilerin yetiştirilmesi elzemdir.

Eğitim sistemi açısından en önemli etken kuşkusuz öğretmendir. İyi ve nitelikli bir eğitim ise yalnızca nitelikli öğretmenler ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda öğretmenlere karşı yöneticilerin sergilediği davranışların demokratik, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan ve örgüt içi kuralların oluşturularak bu kurallara bağlı kalınması şeklinde olması gereklidir.

Etkili bir eğitim ve yönetim için nitelikli yöneticiler ve öğretmenlere duyulan ihtiyaç ancak lider vasıflarını taşıyan yöneticilerin yetiştirilmesi, bu bağlamda hizmet içi eğitimlerin verilmesi, yönetici ve öğretmenler arasında işbirliğini bulunması ve uyum içinde çalışılmasına bağlıdır.

Eğitim yönetimi kademesinde farklılıkların yönetimi ve karşılaşılan zorluklarla alakalı literatür incelendiğinde bu alanda yeterli olabilecek düzeyde çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle konu kapsamında daha somut verilerle işlenecek araştırmaların yapılması gerekmektedir. Öte yandan okul yöneticilerine verilecek sempozyum ve konferanslarla eğitim yönetimi kademesinde farklılıkların yönetimi ve karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinebilmesinin olumlu olarak etkileyecektir.

ÖNERİLER

Çalışmanın bu bölümünde elde edilen sonuçlara dayalı olarak alana yönelik geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

Yönetici eğitimlerinin, öğretmenler arasındaki farklılıkları daha etkin biçimde yönetilebilmesi adına hizmet içi eğitimler kapsamında düzenlenmesi gerekir.

Farklılıkların yönetimi, yönetici bakış açıları ve yeterliliği ile yakından alakalı olduğundan yöneticilerin seçilmesi ve yetiştirilmesi politikalarında düzenlemeler yapılması söz konusu olabilir.

Eğitim kurumlarının misyon ve vizyonlarında farklılıklara saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapılarak farklılıkların zenginlik yarattığına dair ifadeler ele alınabilir.

Farklı kültürlere, inançlara ve değerlere sahip bulunan öğretmenlerin eğitim kurumlarının normlarının ve örgütsel değerlerinin oluşturulma süreçlerine katkı vermesi sağlanabilir.

Yönetim kademesinde bulunan bireylerin değişik bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi için yönlendirmeler yapılarak gerekli olanaklar sağlanabilir.

Eğitim kurumlarında ortaya çıkan ve kurum, öğretmen ve yönetici bakımından olumsuzlukların daha kapsamlı bir biçimde değerlendirilebilmesi adına nicel çalışmaların daha fazla yapılabilir.

Eğitim kademelerinin tümünde farklılıkların yönetimi konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir.

Eğitim kurumlarında farklılık yönetimi yaklaşımının, liderlik türleri, örgütsel bağlılık, iş doyumunu ve yönetim süreçleri gibi değişkenler ile ne türden ilişkisinin bulunduğu hakkında araştırmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

Acar, F. P. ve Wilcox, J. (2008). A Longitudinal Analysis of the Effects of Task-Related Diversity in Groups. *H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 26(1), 37-58.

Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği. *Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(8), 31-46.4

Barutçugil, İ. (2011). *Kültürler Arası Farklılıkların Yönetimi*. Kariyer Yayınları, İstanbul.

Begeç, S. (2004). Farklılıkların yönetimi ve Genel Kurmay Başkanlığı Barış İçin Ortaklık Merkezinde yapılan bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bhadury, J. And Mightyand, H. Damar (2000). Maximizing Work force Diversity In Project Teams: A Network Flow Approach. Published in *OMEGA: International Journal of Management Science*, 28, 143-153.

Boydak Özcan, M. ve Polat, M. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin farklılıkların yönetimine yönelik algıları (Muş ili örneği). *e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(4), 55-77.

Budak, G. (2008). *Yetkinliğe dayalı insan kaynakları yönetimi*. İzmir: Barış Yayınları.

Carnevale, A. P. ve Stone, S. C. (1994). Diversity beyond the golden rule. *Training and Development*, 48/10, 22-39.

Carr, C. (1993). Diversityand performance: Ashotgunmarriage. *Performance Improvement Quarterly*, 6/4, 115-126.

Cox, T. H. And Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness. *Academy of Management Executive*, 5/3, 45-56.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi Yayınları.

Çetin, N. (2009). İlköğretim okullarında yöneticilerin öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme yeterlikleri (Bursa ili örneği). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Çetin, N. ve Bostancı, A. B. (2011). İlköğretim okullarında okul yöneticilerinin öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme durumu. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(2), 6-15.

Ekinci, C. Ş. (2014). Yönetici ve öğretmenlerin ilk ve ortaokullarda farklılıkların yönetimi konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi: Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi örneği. Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Fettahlıoğlu, Ö. O. ve İnce, M. (2013). Çalışma yaşamında farklılıkların yönetimi uygulamalarının iş doyumuna etkisi: Tekstil sektöründe alan araştırması. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(1), 77- 87.

Harrison, D. A., Price, K. H. And Bell, M. P. (1998). Beyond Relational Demography: Time and the Effects of Surface- and Deep-Level Diversity on Work Group Cohesion. *The Academy of Management Journal*, 41(1), 96-107.

Harrison, D. A., Price, K., Gavin, J., and Florey, A. (2002). Time, Teams, and Task Performance: Changing Effects of Surface- and Deep-Level Diversity on Group Functioning. *Academy of Management Journal*, 45, 1029–1045.

Hays-Thomas, R. And Bendick, M. (2013). Professionalizing diversity and inclusion practice: Should voluntary and ardsbethe Chickenort he Egg?. *Industrial and Organizational Psychology*, 6/3, 193-205.

Hubbard, E. E. (2004). The diversity scorecard, evaluating the impact of diversity on organizational performance, Elsevier Butterworth-Heinemann, USA, 8-10.

Jackson, S. E. And Joshi, A. And Erhardt, N. L. (2003). Recent research on team and organizational diversity: Swot analysis and implications. *Journal of Management*, 29/6, 801-830

Jehn, K. A., Northcraft, G. B. And Neale, M.A. (1999). Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity. *Conflict and Performance in Workgroups, Administrative Science Quarterly*, 44 (4), 741-763.

Johnston, W. B. And Packer, A. E. (1987). *Workforce 2000: Work and workers for the 21st century*. Hudson Institute. 1987.

Kandemir, A. (2006). Ortaöğretim okullarında yöneticilerle öğretmenler arasındaki örgütsel çatışma ve uzlaşma alanları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Keil, M., Amershi, B., Holmes, S., Jablonski, H., Lithi, E., Matoba, K., Plett, A. And Von Unruh, K. (2007). *Farklılıkların Yönetimi İçin Eğitim El Kitabı*, 1-44. 2007.

Köksalan, N. (2019). Farklılıkların yönetimi. *Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 3(6), 51-66.

Larkey, L. K. (1996). The development and validation of the work force diversity questionnaire. *Management Communication Quarterly*, 9, 296-337

Loden, M. And Rosener, J. B. (1991). *Workforce America: Managing employee diversity as a vital resource*. Homewood, IL: Business OneIrwin.

Mannix, E. And Neale, M.A. (2005). What Differences Make a Difference: The Promise and Reality of Diverse Teams in Organizations. *Psychological Science in the Public Interest*, 6 (2), 31-55.

- Manoharan, A. And Singal, M. (2017). A Systematic Literature Review of Research on Diversity and Diversity Management in the Hospitality Literature. *International Journal of Hospitality Management*, 66, 77-91
- McGrath, J. E., Berdahl, J. L., and Arrow, H. (1995). Traits, Expectations, Culture, And Clout: The Dynamics of Diversity in Work Groups. S. E. Jackson, M. N. Ruderman (Eds.), *Diversity in work Teams: Research Paradigms for a Changing Workplace*, 17– 45.
- Memduhođlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye'de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi
- Memduhođlu, H. B. (2008) Küresel Ulusal ve Örgütsel Bağlamda Farklılıkları Yönetme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Memduhođlu, H. B. (2011). Liselerde farklılıkların yönetimi: Bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(2), 37-53.
- Morrison, M. Lumby, J. ve Sood, K. (2006). Diversity and diversity management: messages from recent research. *Educational Management Administration & Leadership*, 34(3) 277-295.
- Öncer, A. Z. (2004). İşletmelerde bireysel, örgütsel, yönetsel farklılık kaynakları ve farklılaşma stratejileri: Univelever Unity Projesi kapsamında bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Özbilgin, M. (2008). Global diversity management. In P. B. Smith M. F. Peterson, and D. C. Thomas *The hand book of cross-cultural management research* (pp. 379-396). SAGE. <https://dx.doi.org/10.4135/9781412982764.n23> (Erişim Tarihi:13.01.2023).
- Özbilgin, M., Mulholland, G., Tatli, A., and Worman, D. (2008). *Managing diversity and the business case* (p. 4). London: Chartered Institute of Personnel and Development. 2008.
- Roberson, Q. M. (2006). Disentangling the meanings of diversity and inclusion in organizations. *Group Organization Management*, 31/2, 212-236.
- Sürgevil, O. (2008). Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-Psikolojik Kuramlar ve Yaklaşımlar, *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(20), 111-124.
- Sürgevil, O. (2009). Sosyo-Psikolojik Kuramlar ve Yaklaşımlar. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9 (22), 34-45.
- Sürgevil, O. (2010). *Çalışma Yaşamında Farklılıkların Yönetimi* (1. Baskı). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
- Sürgevil, O. ve Budak, G. (2008). İşletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına yaklaşım tarzlarının saptanmasına yönelik bir araştırma. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(4), 65-96.
- Tavallaei, M. ve Talib, M. A. (2010). A general perspective on role of theory in qualitative research. *Journal of International Social Research*, 3(11).
- Thomas, D., A. And Ely, R., L. (1996). Making Differences Matter: A New Paradigm for Managing Diversity. *Harvard Business Review*, September-October, 1-13
- Toloie-Eshlaghy, A., Chitsaz, S., Karimian, L. ve Charkhchi, R. (2011). A classification of qualitative research methods. *Research Journal of International Studies*, 20(20), 106
- Ünalp, A. T. (2007). Küresel işletmeler ve küresel işletmelerde farklılıkların yönetiminde kültürel farklılıkların önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. Baskı).

Weaver, P., Wilborn, L., McCleary, K. And Lekagul, A. (2003). Diversity training management initiatives the lodging industry: An exploratory analysis of underlying dimensions. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 27/2, 237- 253.